

O'ZBEKISTON SHAHARSOZLIGINING RIVOJLANISH TARIXI

Fozilova Z.Q.

katta o'qituvchi, Samarqand davlat arxitektura - qurilish universiteti

Kayumov H.I.

Arx.f.n., dotsent, Samarqand davlat arxitektura - qurilish universiteti

Annotatsiya: Dastlabki shaharlar jamiyatda hunarmandchilik asosiy mehnat taqsimoti sifatida shakllana boshlagan davrda inson omili natijasida paydo bo'lgan. Shaharlar, harbiy istehkomlar (shahar qal'asi) va tijorat aholi punktlari shakllana boshladi. Rivojlanish jarayonida shaharlar vaqt o'tishi bilan jamiyat talablariga muvofiq o'z shakllarini o'zgartirdi. Geografik, ijtimoiy va funksional sharoitlar, atrof-muhit va iqlim ham shahar shakllanishining muhim omillariga aylandi. Ushbu maqolada shaharlarning shakllanishi va rivojlanishidagi o'ziga xos xususiyatlar, shaharlarning tuzilishiga ta'sir qiluvchi omillar ilmiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Shaharsozlik, turar-joy, shahar, tarix, makon, hajmiy-rejaviy kompozitsiya, qal'a, O'rta Osiyo, Buyuk ipak yo'li, Qarshi, Samarqand.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi O'rta Osiyoning ikki buyuk daryolari – Amudaryo va Sirdaryo oralig'ida urbanizatsiyalashgan hududning markaziy qismini tashkil etadi. Bu hudud tarixiy-siyosiy, geografik manbalarda Transoksiyana (Yunon-Rim manbalari), Turon (Eron manbalari, xususan "Shohnomada") "Movarounnahr (Arab manbalari) va Turkiston (mahalliy va yondosh o'lkalar manbalarida) nomlari bilan ulug' yurt sifatida tilga olinadi[1]. Bu yurtning ulug'lanishining sababi shundaki, juda qadim zamonlardan boshlab bu yerdan ko'pgina o'lkalarni o'zaro bog'lagan "Qalay va Qo'rg'oshin yo'li", "Mis yo'li", "Zumrad yo'li", "La'l yo'li", "Buyuk ipak yo'li" singari transkontinental marshrutlar o'tgan [2].

Bu o'lka davlatchiligi tarixi va davlatchilikning asosini tashkil etadigan shaharsozlik madaniyatini o'rganish katta ahamiyat kasb etadi. Chunki bu yerdagi Toshkent, Samarqand, Qashqadaryo, Buxoro, Xiva singari shaharlar madaniyat chorrahalarini sifatida o'zida moddiy va ma'naviy taraqqiyot sir-u asrorlarini saqlab kelmoqda.

Qadimgi Turon (O'rta Osiyo) shaharsozligida to'rt yirik davr ajraladi:

- ilk davr (mil.avv. VI asr o'rtasi);
- Ahamoniylar (mil.av. 558-330);
- ilk antik (mil.av. 330 yil- I asr);
- so'nggi antik (I-VI asr).

Metodlar. Janubiy Turkmaniston - O'rta Osiyoning dastlabki me'morchilik qunoqlari paydo bo'lgan yerlardir. O'rta Osiyoda bronza davrining boshlanishi mil.avv. 4-3 mingyilliklarga to'g'ri kelib, bu davrda insonning ochiq qarorgohlari paydo bo'lgan. Sun'iy ravishda ariqlar qazila boshlangan. Dastlabki shaharlar to'g'risidagi ma'lumotlar zardushtiylik kitobi "Avesto" da mavjud. Unda "Var" to'g'risida so'z yuritiladi. Ibora so'g'd tilida "qo'rg'on" ma'nosini bildiradi. Shu davrlarda paydo bo'lgan "Dalvarzin", "Varaxsha" kabi istehkomlar nomlariga ham o'tgan [4].

O'zbekiston hududida, ko'pgina daryo irmoqlari, soylar va buloqlar bo'yida tosh asri bilan bog'liq bo'lgan qarorgohlar ochib o'rganilgan. Bu yerdagi tabiiy iqlim sharoiti ham o'troq, ham ko'chmanchilik tarzida hayot kechirishga imkon bergan. Mana shu narsaning shaharsozlikda ham o'z ifodasini topganligini

kuzatish mumkin. Binobarin, O'zbekiston hududida tadqiq etilgan qadimiy shaharsozlik namunalarini kompozitsion jihatdan quyidagi uch turga bo'lish mumkin:

1. Atrofi usti berk yo'lak bilan o'ralgan, ichida aytarli muqarrar imorati bo'lmagan, ilmiy davrda "vara" yoki "var" nomini olgan to'rtburchak qal'a-shaharlar;

2. O'rtasidan markaziy ko'cha kesib o'tgan, shahar to'rida ma'muriy, savdo, jamoa binolari joylashgan, bir darvozali, to'rtburchak shaklidagi dual shaharlar;

3. Ark, shahriston va raboddan tashkil topgan uch qismli shaharlar [3].

Muhokama va natijalar. O'zbekistonda shaharlarning shakllanishi va rivojlanishidagi o'ziga xos xususiyatlar, shaharlarning tuzilishiga ta'sir qiluvchi omillar Qarshi va Samarqand shahri misolida ko'rib o'tamiz.

Qarshi shahrining o'zbek tarixida o'ziga xos o'rni bor. Birinchidan, Qarshi Movarounnahrda birinchi yirik turkiy tilli shahar. U payti Xorazmda (Urganch), Farg'onada (Andijon), Shosh vohasida (Toshkent), Sirdaryo bo'ylarida bir qancha yirik shaharlarda turkiy til hukmron edi, lekin Movarounnahrda bunday shahar yo'q edi. Qarshining qurilishi bilan bu yerda turli-tuman aholi joylashdi, ammo turkiy shaharda hukmron tilga aylandi.

1-rasm. Qadimgi Qashqadaryo vohasi. Qadimgi Yerqo'rg'on shahri.

Qarshi vohasining qadimiy poytaxti - Yerqo'rg'on shahristoni hozirgi Qarshi shahri Shayxali mahallasidan 2 kilometr shimolda joylashgan tuproq qal'a bo'lgan. Yerqo'rg'on 50-60-yillarda dastavval S.Kabanov va M.Masson tomonidan o'rganilgan. XX asrning 70-80-yillarida esa O'zbekiston Fanlar akademiyasi Arxeologiya institutining ekspeditsiyasi tomonidan bu yerda ilmiy arxeologik tadqiqotlar olib borilgan.

Yerqo'rg'on hududi turli hajmdagi tepaliklar bilan qoplangan bo'lib, ular sobiq shahar vayronalaridir. Eng yirik tepalik hukmdor saroyi ekani aniqlangan. Shuningdek, qazuv ishlari davomida shahar butxonasi, maqbara, zardushtiylik dahmasi, hunarmandlar mahallalari topilgan. Qashqadaryoda miloddan avvalgi birinchi asrning boshidan ikkita asosiy voqa - Qarshi va Shahrisabz vohalari shakllanadi (1-rasm) [4].

Miloddan avvalgi II asrning birinchi yarmida Yerqo'rg'ondan 15 kilometr janubda qal'a shaklidagi yangi shahar - Qal'ai Zakhoki Moron barpo etilgan. U yagona arxitektura inshooti sifatida qurilgan. Uning markazida tomonlari yuzga yuz metr bo'lgan, 15 metrgacha balandlikdagi ulkan minora joylashgan. Ushbu inshootni uch qator devor qurshab olgan. Qal'ai Zakhoki Moron va uning o'n metr qalinlikdagi devorlari Yerqo'rg'on kabi bir necha marotaba qayta qurilgan.

O'rta asrlarga kelib Qashqar vohasining yangi poytaxti Qashqadaryoning chap qirg'og'ida shakllangan. Bu shahar qoldiqlari hozirgi Qarshi shahridan 5 kilometr shimoli-g'arbda, Yerqo'rg'on qal'asidan 1,5 kilometr janubda joylashgan bo'lib, Shulluktepa shahristoni deb ataladi. Ilk o'rta asrlarda bu yerga qadimgi poytaxtdan zodagon va hunarmandlar - temirchilar, to'quvchi va quruvchilar ko'chib kelgan. VII-VIII asrlarda ularning ustaxonalari bosh qal'ani sharq va janubdan himoyalab, daryo qirg'og'igacha cho'zilgan va asta-sekin Qashqadaryoning chap qirg'og'idagi burilish joyini to'liq

egallagan. Bu davrda qal'a devorlari jiddiy ravishda mudofaa ahamiyatini yo'qotadi va shaharning ichki tuzilishi o'zgaradi, saroy - hukmdor taxti va xazina, qamoqxona va harbiy garnizon joylashgan inshoot uning tarkibiy qismi bo'lib qolavergan.

Amir Temur va temuriylar davrida Qarshi Qashqadaryo vohasining yirik savdo va hunarmandlik markaziga aylanadi. Tarixchi Mahmud ibn Valining (XVII asr) ma'lumotlariga ko'ra, Binoiy Qarshidagi jome masjidi tashqarisida dafn etilgan. Keyinchalik uning qabri ustida maqbara qurilgan, lekin u hozirgi kungacha saqlanib qolmagan [4].

2-rasm. Qarshi shahri qadimiy ko'prigi

Qarshi XVI asr boshida istehkomlar bilan mustahkamlangan. XVII-XIX asrlarda Qarshi O'rda, Qo'rg'on, ichki shahar va shahar tashqarisidagi rabotlardan tashkil topgan edi. O'rda mahalliy hokim qarorgohi hisoblanib, to'rtburchak shaklidagi devor bilan o'ralgan hamda bitta Saqlov darvozasiga ega bo'lgan. Qarshi o'rdasi hajmi bo'yicha 2,5 gektar edi. N. Xanikovning ma'lumotlariga ko'ra, 1841 yilda shaharda uchta kontsentrik joylashgan himoya devori mavjud bo'lgan, tashqi tomondan esa uni rabotlar o'rab turgan [2].

XX asrning 70-yillari oxirida Qarshida qariyb 100 ming aholi yashagan. Shahar aholisi keyinchalik tez ko'paygan. Bu paytda shahar ahli havo, temir yo'l, avtomobil transporti orqali O'zbekistonning markazi - Toshkent va boshqa shaharlar bilan bog'langan (2-rasm).

1987-1989 yillarda Qarshi shahri va tuman markazlarining yangi bosh rejaları ishlab chiqilgan. Unda turar joy binolari, sanoat korxonalarini, ma'muriy binolar qurilishi bilan bir qatorda ijtimoiy infratizim inshootlarini bunyod etish, aholi uchun zarur qulayliklarni yaratish, kommunal xizmatlar sifatini yaxshilash masalalariga alohida e'tibor berilgan. Bu bosh rejalarda zamonaviy talablarga javob beradigan yangicha konsepsiyada o'z aksini topgan.

3-rasm. Afrosiyob shahri

1987 yilda shaharga tutash 12 ta aholi punkti uning hududiga kiritildi. O'sha davrda shaharda jami 271 ming 694 kvadrat-metr uy-joy foydalanishga topshirildi. Shahardagi «Paxtazor» mikrorayoni qurib nihoyasiga yetkazildi. Qarshida yangi aholi punktlari -yettinchi va uchinchi mikrorayonlar paydo bo'ldi. Kamandi, Zog'za va Otchopar mahallalarida yangi xususiy uy-joylar qurila boshladi. Shaharda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan uy-joy hajmi ilgari 10,13 kvadrat-metрни tashkil etgan bo'lsa, bu davrga kelib 12,7 kvadrat-metrga yetdi. Mustaqillik yillarida esa Qarshi shahri hududiy jihatdan ham o'sdi va kengaydi.

Samarqand shahri shaharsozligini ko'radigan bo'lsak, shahar asosan to'rt qismdan iborat bo'lib, bu qismlar qadimgi Afrosiyob, eski temuriylar davri shahri, rus davri yeprova qismi va yangi shahardir.

Afrosiyob hududi 219 ga yerni tashkil etib halqali mudofaa devoriga ega bo'lgan. Shahar ikki qismdan - ark va shaxristondan iborat bo'lgan. Uning ichki shahri maydoni 40 gektar bo'lgan. Tepalikning shimoli Siyob arig'i bilan chegaralangan. Janubiy tomondan "eski shahar" deb atalgan qismi Samarqandga qo'shilib ketgan [1]. Shaharni to'rt tomonda to'rtta darvozasi bo'lib, shimolda Buxoro, sharqda Xitoy, janubda Qarshi yoki Kesh va g'arbda Navbegar deb nomlangan [6], (3-rasm).

Samarqand shahrining X-XII asrlardagi tashqi shahristoni 450 gektar va uning raboti 540 gektar, rabot devorining uzunligi 84 km atrofida bo'lgan [2]. Samarqand IX-XII asrlarda 3 qismdan: ichki shahar-Madina-dohil, tashqi shahar-Madina-xorij va raboddan tashkil topgan. Shahar va uning ichki qismi 1220 yilda mug'ullar tomonidan shaharga keladigan suv to'g'oni buzilgan, shahar vayron etilgan, aholi shahri birin va rabodda yashagan, Amir Temur 1371-72 yillarda dastlab shahri birin hududiga mos tushadigan yerni qal'a sifatida tiklaydi, o'sha davrda to'rt darvozasi hamda chotsusi bo'lgan hamda shahar an'anaviy rub'a yoki qit'a shaklida tashkil etilgan.

4-rasm. Samarqand plani 15-asr(Hisor) Muallif: E.Masson

1370-yillarda Samarqand pastga, janubga ko'chdi. Samarqand qal'asi dastlab ark va markazdan ikkita katta ko'cha kesishgan shahristonli shahar ko'rinishida bo'lgan[6]. Buni hozirgi bizga yetib kelgan shahar strukturasidan ko'rish mumkin. Shahar qo'rg'on devor bilan o'ralgan. G'arb tarafida qal'a joylashgan bo'lib, u ham alohida devor bilan qurshalgan. Natijada g'arbda ikki qator devor hosil bo'lgan. 1380-yillarda Sohibqiron shaharning janubiy sharqidagi Ruhobod mavzesini, unga tutash shaharning harbiy gornizoni yerlarini shahar hududi tarkibiga kiritdi.

Shahar strukturasida ko'chalarning tizimi shaharning joylashuviga, past-balandliklariga, irrigatsiya va tarixiy sharoitga qarab shakllangan, shaharning tarixiy tizimi - o'rtada shaharning asosiy markazi bo'lgan bozor joylashgan [2]. Bosh, birinchi darajali ko'chalar markazdan radial yo'nalishda tarqalgan, shaharni oltita darvozasi bo'lgan va ma'lum bir davrlarda ularning nomlari o'zgartirilgan(4-rasm).

Temuriylar davrida Samarqandda o'nlab binolar, g'arbiy qismida esa 34 ga maydonni egallagan shahar qal'asi barpo etilgan. Uning ichida ikkita qasr - Ko'ksaroy va Bo'stonsaroy, hunarmandchilik ustaxonalari, savdo rastalari, karvonsaroylar, hammomlar, shifoxonalar va boshqa madaniy - maishiy binolar qurilgan. Samarqand shahri yaqin atrofida Amir Temur va uning avlodlari o'ndan ortiq ko'rkam bog'lar barpo etgan va shaharda yashil belbog' hosil qilingan.

1758-59 yillarda Samarqandning hokimi etib tayinlangan Shoxmurod ibn Doniyol o'z qo'li bilan markazida 24 ta masjid joylashgan 24 ta mahalladan iborat shahar tarhini chizgan. Masjidlar va ular oldida hovuzlarni qurdirib imomlar tayinlagan. Shahar markazida savdo hozirgi Chorsu savdo gumbazini qurdiradi. Bundan tashqari So'zangaron darvozasi va shahar devorlarining buzilgan yerlarini tiklagan [6].

5-rasm. Toshkent ko'chasi (hozirgi I.Karimov) 19-asr

Chor Rossiyasi hukumati istilo etilgan shaharlarda yangi yevropacha shahar qurish rejaları va loyihalarını ishlab chiqqan. Samarqandda eng qulay shaharsozlik rejasi tarzida tarixiy shahardagi mavjud ark-qal'adan boshlab unga nisbatan radial –doira shaklida joylashadigan yangi shahar qurilishi amalga oshiriladi. O'qday to'g'ri radial va aylana ko'chalar qurilishi va ularni yevropacha ko'kalamzorlashtirish, ko'chalar chetiga soya beruvchi manzaraviy daraxtlar qatorlab ekilib, tratuarlar vujudga keladi. Samarqand shahri komendanti joylashgan ko'cha bo'ylab yevropacha uzun va keng xiyobon – bulvar loyihasi ishlanib amalga oshiriladi. Bu bulvar Samarqand shahrining yangi yevropacha qismini uning eski tarixiy qismidan ajratib turgan. Uning dastlabki maydoni 7 gektar, uzunligi 804 m., eni 133 m bo'lgan. Uzun va enli bulvar bo'ylab dastlab to'rtta yopiq xiyobon tashkil etilgan [1,2]. Keyinchalik Sobiq Sho'ro hukumati davrida bulvar eniga ancha qisqarib, chetki hiyobonlar o'rniga magistral ko'chalar o'rnatiladi. Natijada u torayib 2 hiyobonlik bulvarga, ya'ni hozirgi ko'rinishiga kelib qoladi.

Ruslar davrida tuzilgan Samarqandning birinchi bosh plani Turkiston general-gubernatori Kaufman tomonidan 1870 yilda tasdiqlangan edi. Uni o'sha paytlarda Zargaron ko'chasi va ruslar istehkomining atrofini tekislash bilan shug'ullangan polkovnik L.Serov tuzgan edi. 1872 yilda topograf I.G.Sexanovich shahar hududining toponusxasini tuzib, ko'chalarning joylashuv rejalarini ishlab chiqqan. 1875 yilning 1-yanvariga qadar kichik topograf, podporuchik I.K.Petrov tomonidan harbiy inshootlar tushirilgan Samarqand harbiy qo'rg'oni va yangi shaharning bosh plani tuzilib, taqdim etilgan. Mana shu loyihaga ko'ra harbiylar qal'asi 31,2 ga, yangi shahar esa 121 ga yerni egallagan. Ruslar o'zlari uchun qurgan yangi shahar shimol tomondan jarliklar bilan, janubdan esa Abramov bunyod etgan bulvar bilan chegaralangan edi (6-rasm).

6-rasm. Ruslar davridagi shahar strukturasi

Uning sharqida sobiq Amir Temur arki o'rnida, uning mudofaa devorlari ichida yangi harbiy qal'a shakllandi. Mana shu harbiy qal'adan - markazda Toshkent hozirgi Amir Temur nomli, uning shimolrog'ida Kattaqo'rg'on hozirgi Mirzo Ulug'bek nomli, janubrog'ida esa Urgut hozirgi O'zbekiston nomli uchta ko'cha boshlanib, janubiy g'arbga qarab yo'nalgan edi. Bu uch ko'chani ko'ndalang yo'nalishda to'rtta ko'cha kesib o'tgan. Ularning birinchisi Aleksandr nomli bo'lib, ruslar qabristoni hamda uning yaqinidagi cherkovga borib taqalgan. Ikkinchi va uchinchi ko'chalar Kaufman hamda Nikolay hozirgi Mustaqillik va Jomiy nomlari bilan atalib markaziy ko'cha hisoblangan. Ayniqsa, Kaufman ko'chasi markaziy hisoblanib istirohat bog'i, savdo inshootlari va jamoat binolarini shahar markazi bilan bog'lagan. Janubiy-g'arbda shaharni chegaralab turgan ko'cha general Chernyayev nomi bilan atalgan va u yerda ko'proq harbiy qo'mondonlar o'z bog'-hovlilarini qurishgan. Shu tufayli shaharning janubi-g'arbiy qismida 1883 yilda harbiy hospital va uning mutahassislari uchun turar-joylar qurilib, yangi shahar xududi 270,5 gektarga yetkaziladi [6].

Samarqand 1918 yildan boshlab Turkiston Sovet Avtonom respublikasi va 1924 yildan boshlab O'zbekiston sotsialistik Respublikasi tarkibiga kirdi. 1928 yildan 1930 yilgacha uning poytaxti bo'ldi. Mana shu davrdan boshlab maxalliy aholi yashab kelgan eski shahar va yevropaliklar yashab kelayotgan yangi shahardan qanday qilib yagona, organik aholi yashash punkti yoki yaxlit shaharga aylantirish muammosi shaharsozlar oldida ko'ndalang bo'lib turibdi.

Samarqand shahrining sovetlar davridagi birinchi bosh plani me'mor M.S.Bulatov tomonidan 1935 yilda ishlab chiqilgan. Uning asosini ko'p tarmoqli, ko'p markazli, qadimiy o'zakdan kengayib boradigan shahar kompozitsion g'oyasi tashkil etadi. Biroq unda eski shahar hududi ko'p markazli to'rtburchak transport yo'llari ichida chegaralanib qo'yilgan edi. Bu g'oya ehtimol o'sha davr shaharsozligi, ayniqsa, Moskva shahrining bosh planidagi transport halqalarining tuzishga taqliddan kelib chiqqan bo'lishi mumkin [6]. Samarqandning bu bosh plani ustida ish boshlanganda bu shahar respublika poytaxti edi. Loyihada mana shu

xususiyat mujassamlashganligini ko'rish mumkin. Mavjud iqtisodiy yetishmovchilik uning to'liq amalga oshirilishiga yo'l qo'ymadi. Biroq uning asosida shaharning asosiy yo'nalishlari belgilab olindi, bir necha ma'muriy, turar-joy, o'quv va sog'liqni saqlash muassasalari, sanoat korxonalari bunyod etildi. Loyihaning asosiy qismi esa qog'ozda qolib ketdi.

7-rasm. Samarqand shahar bosh rejasi.
Arx. A.M.Aleksandrovich va B.M.Magdievlar

Ikkinchi jahon urushi yillarida Samarqandga bir necha sanoat korxonalari ko'chirtirilib olib kelinishi shaharsozlik omili sifatida keltirib chiqaradigan shartlari, qurilishning industrial asosga ko'chirilishi kabi omillar yangi bosh plan tuzilishini talab etmoqda edi. 1968 yilda atxitektorlar T.N.Kalinovskaya va A.M.Aleksandrovichlar boshchiligidagi mualliflar guruhi yangi bosh plan loyihasini ishlab chiqishdi. Bu me'moroy loyiha o'sha vaqtlar sho'ro shaharsozligining asosini tashkil etib, zonalashtirishga tayangan edi. Bu usul 1903 yilda muhandis P.Garne tomonidan sanoat korxonalari va turar joy rayonlarini alohida hududlarda bir-biri bilan funksional bog'lashga asoslangan holda ishlab chiqilgan edi. Uning Angliyada uch bosqichli xizmat ko'rsatish inshootlari bilan loyihalaniishi funksional shaharsozlikni me'morchilikning asosiy usuliga aylantirdi. Biroq bu usul ko'proq yangi shaharlarga to'g'ri keladi. Ushbu loyihada Kimyogarlarning qo'rg'oni, Farxod va Shirin (Xishrav mavzei) nomli yo'ldosh shaharchalar yaratish g'oyasi ilgari surilgan edi.

8-rasm. Samarqand shahrining 2020-yilgacha bo'lgan bosh rejasi. Arx. V.Akopjanyan

Samarqandning keyingi taraqqiyoti 1981 yilda arxitektorlar A.M. Aleksandrovich va B.M.Magdievlar boshchiligidagi ishlab chiqilgan bosh plan loyihasi bilan belgilab qo'yilgan edi (7-rasm). Bu loyiha ham funksional shaharsozlik an'analariga asoslangan bo'lib, unda loyiha muddati shahar aholisining 750 mingga yetishi belgilab qo'yilgan edi. Loyihada yo'ldosh qo'rg'onlar qatorida Jomboy, Tayloq, Samarqand, Oqdaryo tumanlarining shaharga tutash hududlarini qo'shib berilishi ko'zda tutilgan edi. Ammo, ushbu tuman ma'murlari loyihadan xabardor bo'lgach berilajak yerlarni katta qismini aholiga turar-joy qilib tarqatib berishgan. Natijada shaharsozlikda katta muammolar kelib chiqdi, yo'llar, muhandislik kommunikatsiyalari, xizmat ko'rsatish shaxobchalarini qurishda rejalashtirilmagan ishlarni bajarish vazifasi yuzaga keldi. Natijada bu bosh reja loyihasi ham tasdiqlanmasdan va amalga oshirilmagan qog'ozda qoldi[2].

Mana shunday bir qator hal qilinmagan muammolar istiqloq davri me'morchiligi zimmasiga to'g'ri keldi. Shunday qilib, XIX asr oxiridan to XX asrning 90-yillarigacha bo'lgan shaharsozlik amaliyoti dunyoga mashhur bo'lgan Samarqandning o'rta asrlar me'morchiligiga, uning planirovkasiga, o'ziga xos ko'rinishiga katta putur yetkazdi. XIX asrning oxiri-XX asr boshlarida eski shahar rivojlanishi chegaralanib qo'yilgan bo'lsa, sho'rolar davrida bu hududda bir qator badiiy jihatdan eski shahar muhitiga, eski shahar strukturasi va me'moriy yodgorliklar husniga putur yetkazildi.

2005 yilda Samarqand shahrining 2020 yilgacha bo'lgan davri bosh rejasi O'zbekiston Respublikasi hukumati farmoyishi bilan "Toshkentboshreja" instituti bosh me'mori V.Akopjanyan ishlab chiqqan. Mavjud muammoalarni hal etishda mualliflar shahar hududiy va miqdoriy o'sishini barqarorlashtirish zarurligida shahar tarixiy qismini shaharsozlik faoliyatining va tarh bo'yicha "oraliq" mintaqasining tarixiy negizini shakllantirishning alohida tartibga ega zonalari sifatida rejaviy ajratib ko'rsatishda deb biladilar (8-rasm).

Mazkur loyihada sho'rolar davridagi O'zbekiston shaharsozligiga xos bo'lgan zonalariga ajratib loyihalashdan voz kechildi. Loyihani ishlab chiqishda shahar turli qismlarini yagona butunlikka jamlovchi reja sinchiga katta e'tibor berildi. Transport aloqa sinchi markaziy zonadagi tarixiy jihatdan yuzaga kelgan radial-halqa tuzilmaning chekka zonadagi tangenssimon shohrohlar va to'g'riburchakli ko'chalar tarmoqlarining ochiq tizimi bilan birikib ketishi asosida tuzilgan. Shaharning tabiiy sinchi alohida ahamiyatga ega, u qulay qurilgan anhorlar va ariqlardan iborat bo'lib, ular butun shahar bo'ylab oralab oqib o'tadi, ko'chalar, hiyobonlar va bog'larni sug'orish bilan birga istirohat va muhitni himoya qilishni uzluksiz tizimini yuzaga keltirgan va shahar chekkasidagi manzarador majmualar bilan tutashib ketgan.

Shahar yashil halqa bilan qurshalgan bo'lib, uning atrofidagi mavjud bog'lardan foydalanilgan. Aholi yashaydigan joylarda kichik va o'rta tadbirkorlik inshootlari joylashtirilgan bo'lib, bu ularga qulaylik tug'diradi. Ammo ushbu bosh reja ham mavjud muammolar sababli amalga oshmadi.

"ToshkentboshplanLITI" davlat unitar korxonasi tomonidan 2017—2019-yillarda Samarqand shahrining 2040-yilgacha mo'ljallangan bosh rejasini va markaziy qismini batafsil rejalashtirish loyihasi ishlab chiqildi. Dasturga ko'ra, bosh reja va batafsil rejalashtirish loyihasi "ToshkentboshplanLITI" davlat unitar korxonasi hamda Xitoyning "China Construction Engineering Design Group Corp" Ltd kompaniyasining mutaxassislari hamkorligida ishlab chiqildi (9-rasm).

Ushbu bosh planda Samarqand aglomeratsiyasining qo'shni aholi punktlari bilan o'zaro manfaatli iqtisodiy rivojlanishi, sayyohlik ijtimoiy soha, muhandislik va transport infratuzilmasi, ekologik muhit, sanoat va boshqa omillar orqali erishish uchun mintaqaviy muvofiqlashtirish orqali shaharni jadal integrallashgan rivojlanishi ko'zda tutilgan.

Bosh planda tarixiy hudud ichidagi va tashqarisidagi turli xil yo'l harakati qoidalarini yaratish, tarixiy hududdagi transport tarmog'iga bo'lgan yuklanishni kamaytirish nazarda tutilgan. Yo'llarning mikrosirkulyatsiyasini yaratish maqsadida mavjud bo'lgan yo'llarni qayta tiklash, jamoat transporti tizimini faol rivojlanishi, shuningdek, piyoda va velosipedlar uchun sharoitlar yaratish rejalashtirilgan. "Yangi tuman" va "Yangi shahar" tushunchalari turli balandlikdagi turar-joy maydonlarini qurish, yuqori sifatli yashash muhitlarini yaratishga qaratilgan. Avtotransportsiz ko'chalar, shaxsiy hayotni jamoat hayotidan ajratish, piyoda va yashil hududlar, arxitekturaning xilma-xilligi, ijtimoiy infratuzilmalarning 15 daqiqalik masofada joylashishi ko'zda tutilgan.

Loyihaga ko'ra Zarafshon daryosi va Darg'om kanali o'rtasida bionik tarzda rivojlanadigan ixcham va inklyuziv, iqlimga chidamli shahar shakllanadi. Shaharning mavjud rejaviy tuzilishi maksimal darajada saqlanib qolinmoqda. Tarixiy hudud esa rivojlanayotgan shaharning bir qismi sifatida

me'morchilik zaxirasiga aylantirilgan. Ushbu loyiha hozirgi kunda muhokamada va tasdiqlanishi kutilmoqda.

Xulosa.

Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan moddiy va madaniy yodgorliklarni saqlash, rekonstruksiya qilish muammosi borasida katta bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda va amalga oshirilmoqda, ammo bugungi kunda mamlakatning barcha tarixiy shaharlarida tarixiy muhitni – "shahar matolarini" saqlash masalasi dolzarb bo'lib turibdi. Bundan tashqari atrof-muhit, landshaft va sug'orish tizimini tarixiy muhit bilan chambarchas bog'liq holda saqlash kerak. Shahrizabz shahrining shaharsozlik me'yorlari va qoidalariga zid ravishda tarixiy qismida yangi qurilishlar olib borilishi oqibatida bugungi kunda YuNESKO ro'yxatidan chiqarilish arafasida turibdi, Samarqand shahrining tasdiqlangan yagona bosh plani yo'qligi eski shahar va uning bufer zonalarida qator kamchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Afsuski, biz tarixiy boyligimizni juda tez yo'qotib bormoqdamiz, sug'orish tarmog'i va tarixiy landshaftga tuzatib bo'lmaydigan zarbalar berilmoqda. Qashqadaryo va Samarqand shahri sharoitida shaharning qadimiy tarixiy Temuriylar va Yevropa qismlarini saqlash va reabilitatsiya qilishning samarali yo'llarini ishlab chiqish zarur. Imoratlar qurilishi ham tartibsiz ravishda amalga oshmoqda, ushbu qurilishlarni ham muhitga mos holda cheklash zarur.

Adabiyotlar:

1. Ahmedov. M.Q. O'rta Osiyo me'morchiligi tarixi. Oliy o'quv yurtlari uchun qo'llanma. T;O'zbekiston,, 1995.1346.
2. Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. T.: "O'qituvchi", 1994. 305-bet.
3. В.А.Нильсин. Архитектура Средней Азии (V-VIII вв.) Тошкент; Фан, 1966. с. 11
4. X.Po'latov. Shaharsozlik tarixi. O'quv qo'llanma, T., "Fan va texnologiya", 2008. 296 bet.
4. Bulatov M.S. Geometricheskaya garmonizatsiya v arxitekture Sredney Azii IX-XV vv. - Moskva., "Nauka", 1988.
5. В.А.Нильсон. "У истоков современного градостроительства Узбекистана" Т-1988 у.
6. Ahmedov. M.Q. Me'moriy meros. Monografiya. T; "Fan va texnologiya", 2011.1346.
7. Fozilova, Z. Q. (2023). Irrigation System of Samarkand City. Journal of engineering, mechanics and modern architecture, 2(2), 64-68.
8. Fozilova, Z. Q. (2023). Samarqand shahrining bosh rejalari tahlili. Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali, 2(1), 117-122.
9. Салохиддинова, Д. З., Каюмов, Х. И., & Фозилова, З. К. (2023). ПРОБЛЕМЫ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА САМАРКАНДА И ЕЕ РЕШЕНИЯ. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 300-305.
10. Салохиддинова, Д. З., & Каюмов, Х. И. (2012). Мавзолей Саманидов в загадках и легендах: инженерные приёмы шедевры архитектуры Узбекистана. In Материалы международной конференции "Современная архитектура и инновации."
11. Фозилова, З. К., & Каюмов, Х. И. (2023). САМАРКАНД-ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ

ИСТОРИЧЕСКОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 249-253.

12. Fozilova, Z. Q. (2023). Samarqand shahrining bosh rejalari tahlili. Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali, 2(1), 117-122.

13. Fozilova, Z. Q., & Xamroqulov, O. (2023). SHAHARSOZLIKDAGI MILLIY-TARIXIY AN'ANALAR. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 245-248.

14. Fozilova, Z. Q., Xamroqulov, O., & Yorqulov, F. I. (2023). O'ZBEKISTONDA EKOTURIZM MARSHRUTLARINI RIVOJLANTIRISH TAMOYILLARI. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 258-262.

15. Salokhiddinova, D. Z., Kayumov, H. I., & Fozilova, Z. K. (2023). Problems of development of the city of Samarkand and its solutions. central asian journal of arts and design, 333-338.

16. Kayumov, H. I., & Fazilova, Z. K. (2023). Organization of traffic flow and optimization of underground-overground passages. the importance of studying optimization of the road transport network in the training of architects–urban planners. journal of engineering, mechanics and modern architecture, 477-482.

17. Fozilova, Z. Q., & Khayitboyev, N. K. (2024). THE ROLE OF “SMART CITIES” IN THE PROBLEMS OF URBAN ECOLOGY AND THEIR MODERN SOLUTIONS. International journal of advanced research in education, technology and management, 3(8), 95-103.

18. Каюмов, Х. И., & Фозилова, З. К. (2024). ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕБРОСА ЧАСТИ ВОД СИБИРСКИХ РЕК В ОБРАЛО КАСПИЙСКУЮ ВОДНУЮ СИСТЕМУ. Interpretation and researches.

19. Dostonov, A. S., & Fozilova, Z. Q. (2024). O'ZBEKISTONDA AN'ANAVIY TURAR-JOY BINOLARINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI. Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X), 251-253.

